

ISSN: 2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ

ТАДҚИҚОТЛАР ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛИ

2-СОН

ФЕВРАЛЬ, 2023

IMFAKTOR
PAGES

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-2

ФУНДАМЕНТАЛ
ТАДҚИҚОТЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
2-СОН

FUNDAMENTAL STUDIES
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-2

ТОШКЕНТ - 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР

илмий-амалий журнали

№ 2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-2>

Бош муҳаррир:

Тураев Б. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Тахририят аъзолари:

Кенжабаев А. – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Саттаров О. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Исҳоқов М. – тарих фанлари доктори, профессор

Абдуҳалимов Б. – тарих фанлари доктори, профессор

Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т. – юридик фанлар доктори, профессор

Қодиров Б. – юридик фанлар доктори, доцент

Қиличев Х. – юридик фанлари бўйича фалсафа доктори

Баҳодиров Р. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Саифназаров И. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Идиоров У. – сиёсий фанлар доктори, профессор

Абдуллаев Н. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Сатторов А. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Умаров А. – социология фанлари доктори, профессор

Матибаев Т. – социология фанлари доктори, профессор

Каюмов К. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Тахририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ТУРСУНОВ Фаррух Ғуломович

*Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент,
Фан ва технологиялар университети бўлими бошлиғи*

СУҒД ТИЛИ ВА ЁЗУВИНИНГ ЎЗБЕК ҲАМДА ТОЖИК ХАЛҚЛАРИ МАДАНИЯТИ РИВОЖИДА ТУТГАН ЎРНИ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7664249>

АННОТАЦИЯ

Мақолада Суғдиёна давлати, суғд тили ва ёзувининг келиб чиқиши, шаклланиши ва таракқиёти баён қилинган бўлиб, моддий ва ёзма манбалардаги ифодаси таҳлил қилинган. Шунингдек, суғдийлар ва суғд ёзувининг Буюк ипак йўли тармоғида ўша давр учун муҳим бўлган кашфиётларнинг ҳудудларга етиб боришида, маданий алоқаларнинг жадаллашувида, бугунги кунда мавжуд бўлган жаҳон динларининг ёйилишида, ўзбек ҳамда тожик халқлари маданияти ривожига тутган ўрни ёритиб берилган.

Калит сўзлар: Суғдиёна, суғд ёзуви, Буюк ипак йўли, Муғ қалъаси, оромий ёзуви, архив хужжатлари, савдо манзиллари.

АННОТАЦИЯ

В данной статье излагается возникновение и развития Согдианский государственности, согдского языка и письменности его роль трансформаций Великий Шелковый путь расширения культурного отношения между народами а также распространение мировые религии, была подчеркнута роль узбекского и таджикского народов в развитии их культуры.

Ключевые слова: Согдиана, Согдийская письменность, Великий Шелковый путь, Мугская крепость, Арамейское письмо, архивные документы, торговый центр.

ANNOTATION

The article describes the origin, formation and development of the Sugdian state, the Sugdian language and script, and analyzes its expression in material and written sources. Also, the role of Sugdian and Sogdian script in reaching the regions of the important discoveries of that time in the network of the Great Silk Road, in the acceleration of cultural relations, in the spread of the world religions that exist today, and in the development of the culture of the Uzbek and Tajik peoples is highlighted.

Key words: Sugdiyona, Sugdian script, Great Silk Road, Mugh fortress, Aramaic script, archival documents, trade addresses.

Суғдийларни ўзбек ва тожик халқларининг аجدодлари сифатида эътироф этишимиз керак. Сўғд давлатчилиги ва суғдийлар бир неча асрлар давомида инсоният тамаддунига муносиб ҳисса қўшиб келган. Суғдийлар Буюк ипак йўли тармоғида ҳам муносиб ўрин тутган. Суғдийлар яшаган манзил Сўғдиёна, Сўғд ва айрим ўринларда Суғд деб аталган. Тарихий манбаларда Суғд деб аталган манзиллар ўрта асрларда ҳам ёзилган. “Худуд-ул олам” рисоласида - “Суғд – ноҳият, машриқ ноҳиятлари ичида ундан хуррамроқ жой йўқ. Оқар сувлар ва дарахтлар кўп, ҳавоиси соғлом, одамлари меҳмондўст ва қувноқ, ноз-неъмат фаровон ва обод жой; юмшоқ табиатли, диёнатли одамлар кўп” [3] деб маълумот берилган.

1-расм. Сўғдиёна ва унга чегарадош бўлган давлатлар ҳудуди

Ўрта асрларда сўғд маданияти гуллаб-яшнаган. Бироқ савдо карвонидаги йўл ва мусофирлик машаққатлари, қолаверса баъзи вақтлардаги ўзаро урушлар машаққати ҳам сўғд ёзувларида акс этган. Ушбу хатлар Хитойнинг шимолий-ғарбий қисмида яшаган Сўғд халқи томонидан ёзилган бўлиб, булар Тун-хуанг – (Tun-huang (ṭrw'n) 敦煌), Кутсанг – (Ku-tsang 姑臧) ва эҳтимол Чин Ченг (Chin Ch'eng (kmzyn) 金城) каби худудлардир [5, Б.97]. Олим Николай Симс-Уилямснинг фикрича, топилган хатлар милодий иккинчи асрдан бешинчи асргача оид бўлиб, тадқиқотчиларнинг фикрига кўра Хитой тарихидаги беқарорлик даврлари назарда тутилган.

Бешта тўлиқ хатлардан учтаси тижорат ҳужжатлари эди, аммо қолган иккитаси Мивнай исмли Сўғдий аёл томонидан ёзилган. Ёзувларда кўп воқеалар баён этилмаган бўлса ҳам чорасиз қолган сўғдий хотини сифатида Мивнайнинг оғир шахсий шароитлари ҳақида, балки Дун-хуандаги ушбу Сўғд колонияларининг катта ижтимоий контекстлари ҳақида маълумот беради. Мактубларга кўра, унинг эри Нанай-дхат, Дун-Хуангга рафиқаси Мивнай билан келди ва кетди, қизи Шайн билан Мивнай у ерда уч йил қолиб кетди.

У савдогар эди ва у билан саёҳат қилди. Лекин негадир унинг карвони Дун-Хуангга қайтиб ҳеч қачон келмади. Мивнай қайтиб боришни хоҳлади, эри ёки онаси билан кўришиши керак эди, лекин у ёрдам берувчи одамни топа олмади. Унинг ўзи ва қизи у эрининг ёнига бориши учун, шунингдек, у саёҳат нарҳини тўлашга қодир эмас эди. Дун-хуангдаги суғдийлар жамоасида ҳеч ким унга қарз бериб ёрдам бера олмади, шунинг учун улар “кийимсиз, пулсиз” қолди ва қохиндан (эхтимол зардуштийлик руҳонийси) дан хайр-эҳсон олиб кун кечирди. Унинг мактубида Мивнайнинг ғазаби жуда аниқ ёзилган:

“Мен сизнинг буйруғингизга итоат қилиб Дун-Хуанга келдим ва менга ҳеч ким биродари сифатида қарамади. Албатта (?) худолар мендан ғазабландилар сизнинг таклифингизни қилган кун! Мен сизнинг хотинингиз бўлгандан кўра, ит ёки чўчқанинг хотини бўлишни афзал кўраман!” [5.Б.107].

Унинг мактублари ҳеч қачон Сўғдиёнага ёки Самарқандга бормади, чунки улар 1500 йилдан ортиқ вақт давомида девор ичида қолиб кетган эди. Бу ёзувлар хуннлар ва Хитой ўртасидаги уруш туфайли харобалар орасига қолиб кетган.

2-расм. С7 Кумуш танга. Суғдиёнада шер ов қилаётган овчи тасвири [4]

Ибн Ҳавқал томонидан ҳам асосли маълумотлар келтириб ўтилган. “Фарабрдан чапга Байканд ва Бухорога олиб борувчи йўл бошланган, [Бухоро эса] чапдан келадиган [бу] дарёнинг икки қирғоғида [жойлашган], кейин у [дарё] шаҳардан юқорироқдаги юмалоқ кўлга қуйилади. Бу дарё буйининг чап томонида Тавовис, Карминиш, Худиманкан, ад-Дабусиш шаҳарлари жойлашган. Бу дарёни **ас-Суғд** деган ёзув кесиби ўтади. Дарё тепасидаги бўшлиқда Кеш, Навқад Қурайш, Насаф, Базда шаҳарлари, кўл томонда [эса] Искифағн ва Касба [шаҳарлари] жойлашган” [1.Б.10]. Маълумотларга таяниб, ривожланган ўрта асрларда ҳам Сўғд шаҳарлари тараққий этган деган хулосага келишимиз мумкин.

Шу билан бирга таъкидлаш жоизки, суғдийларнинг Буюк ипак йўлидаги фаоллиги суғд тили ва ёзувининг мавқеёини халқаро маданий ва савдо тили даражасига кўтарди. Бугунги кунда мавжуд бўлмасида, суғд тили ва ёзуви бир неча асрлар давомида халқаро мулоқот ва савдо тили вазифасини бажарган. Суғд тили эроний тилларнинг шимолий-шарқий гуруҳига мансуб бўлиб, бугунги кунда расман мавжуд бўлмасида, ўзбек ва тожик тиллари ва шеъваларининг шаклланишида муносиб ўрин эгаллайди.

Суғд ёзуви оромий асосида шаклланган ҳарф-товуш ёзувидир. Бу ёзув қарийб минг йил давомида ҳозирги Ўзбекистон ва қисман Тожикистон ерларида (Зарафшон водийси) жойлашган қадимий Суғдиёнада қўлланилган. Суғд ёзувининг милодимиз бошларига оид энг қадимий намунаси Ўзбекистонда Самарқанд яқинидаги Талибарзу тепалигидан топилган, кейингилари эса VIII асрга оид бўлиб, 1933-йилда Тожикистондаги Муғ қалъаси харобасидан топилган Панжакент ҳокими Диваштич архивининг қолдиқларидан иборат. Хужжатларнинг аксар қисми чарм, қоғоз, тахтачаларга суғд ёзувида, туркий тилда битилган.

Суғд ёзуви сомий алифболар каби консонант ёзув бўлган, яни ҳарфлар, асосан, ундош товушларни ифода этган. VII-VIII асрларда суғдлар ўз алифболарини 23 ҳарфдан иборат деб белгилаганлар, бу ҳарфлар оромий алифбосидаги тартибда жойлашган. Битта кўшимча 23-ҳарф эса 12-ҳарфнинг такроридан иборат бўлган. IV асрнинг бошларидан айрим ҳарфлар алифбодан чиқиб кетган, айрим ҳарфлар эса бир-бирига ўхшаш шаклда ёзила бориши натижасида бир ҳарфга келиб қолган. Ана шу тариқа суғд алифбоси 17 ҳарфдан иборат бўлиб қолган. Суғд ёзуви дастлабки пайтларда график шаклига кўра, оромий ёзувидан жуда кам фарқ қилган. VII асрнинг ўрталарида эса ёзма хат шакллана борган, натижада кўшиб ёзиш шакллари кўпайган. Кўп ҳарфларнинг ёзилиши бир-бирига жуда ўхшаш бўлиб қолганидан суғд ёзма хатини ўқиш ва тушуниш қийинлашган. Айрим ҳарфлар график шаклининг ўхшаш бўлиб қолиши турли диакритик белгилар қўллашни тақозо этган.

Суғд ёзувида “б” ва “г” товушлари учун алоҳида ҳарф бўлмаган, бу товушларни ифодалаш зарур бўлганда (ўзлашган сўзларда) <п> ва <к> товушларидан фойдаланилган. Суғд ёзуви, асосан, горизонтал ҳолатда ўнгдан чапга қараб ёзилган. Аммо суғдлар VI асрнинг охирларидан вертикал йўналишда ҳам ёзганлар (Буғут ёдгорлигида топилган). Бино деворлари ва қоятошларда сақланиб қолган суғд ёзувлари шу йўналишда ёзилган. Бундай вертикал сатрлар чапдан ўнгга қараб жойлашиб борган [6].

Суғдийлар халқаро майдонда маданиятлар ва цивилизациялар алмашинувида муҳим ўрин тутган. Суғд тилидаги манбалар асосан IV-X асрларга оид ва бу манбаларни ўрганиш долзарб аҳамиятга эга. Суғд тилидаги манбаларни – олди-сотти хужжатлари, аҳдномалар, никоҳ ҳақидаги шартномалар, ҳукмдорлар ўртасидаги ёзишмалар, хўжаликнинг кундалик фаолиятига оид хужжатларлар ташкил этади. Бу хужжатлар Суғдиёнанинг ўзидан, Муғ қалъасидан, Самарқанддаги Афросиёбдан, Қирғизистон ва Шарқий Туркистон каби жойлардан топилган.

Булар орасида Муғ қалъа харобаларидан 1932 йилда топилган хужжатлар аҳамиятли бўлиб Хужжатлар жами 79 та бўлиб, булардан 74 таси қадимги сўғд, 1 таси араб, 3 таси хитой ва яна бири турк тилларида ёзилган. Улар - чармга, тахтага ва қоғозга ёзилган. Хужжатлар сўғд деҳқони, катта ер эгаси, подшоҳи Деваштич (708-722-йй.) ва йирик мансабдорлар-фрамандарнинг, шунингдек, Хохсар ҳамда Кштут деҳқонларининг шахсий архивига тегишли бўлиб, Сўғднинг VIII асрнинг биринчи чорагидаги иқтисодий, сиёсий ва маданий ҳаётини ўрганишда муҳим манба ролини ўйнайди.

Муғ қалъаси хужжатларининг топилиши тарихи ва улар ҳақидаги дастлабки маълумотлар 1934 йили махсус тўплам шаклида (“Согдийский сборник”, 1934) эълон қилинди. Айрим хужжатларнинг таржимаси И.Ю. Крачковский ва А.А.Фрейман томонидан XX асрнинг 30-йилларида эълон қилинди. Ҳукуқий хужжатлар ва мактублар таржимаси, зарур изоҳ ва тадқиқотлар билан (*Согдийские документы с горы Муғ. Чтение, перевод, комментарий. II чиқиши. 1962.*) В.А.Лифшиц тарафидан чоп қилинди.

1961 ва 1965 йиллари Ўзбекистон Фанлар Академияси Тарих ва археология институти ходимлари илмий сафар чоғида Самарқанднинг Афросиёбида V-VI асрларга оид сарой харобаларини очдилар. Сарой меҳмонхонасининг деворлари турли мазмундаги расмлар билан безатилган бўлиб, улар орасида оқ кийим кийган Чағониён элчисининг сурати ҳам бор. Унинг этагига сўғд тилида ўн олти сатрдан иборат ишонч ёрлиғи ёзиб қўйилган эди. Самарқандда топилган ёзувлар IX асрга оид уч тилда сўғд, қадимги турк ва хитой тилида ёзилган турк хоқонининг қабр тошидаги битикдир.

Бундай хужжатлар сўғдийларнинг Қозоғистон, Қирғизистон ҳамда Шарқий Туркистондаги савдо манзилларидан ҳам топилган. Булар орасида айниқса А.Стейн (1862-1943) тарафидан 1907 йили Дуньхуан (Хитойнинг Ганьсу вилоятида) ва Турфонда (Шарқий Туркистон) топилган хужжатлар, Талас дарёсининг ўнг соҳилида, ҳозирги Талас шаҳридан 7 км шимолда жойдашган Қулонсой ҳамда Тераксой дараларига қоя тошларга ўйиб битилган ёзувдар алоҳида эътиборга молик. Бу ёзувлар IV-XI асрларга оид бўлиб, Сўғд манзилларининг ижтимоий ҳолати ҳақида, айниқса Ўрта Осиё ва Узоқ Шарқ мамлакатлари ўртасидаги савдо алоқалари ва бунда сўғдийларнинг роли ҳақида қимматли маълумот беради. Юртимиз тарихини, айниқса унда яшаган қадимий миллатлар тарихини ўрганишда, сўғд тилида ёзилган “Халқлар рўйхати” деб аталган хужжат (VIII аср) ўта муҳим аҳамиятга эга. Унда Ўрта Осиёда яшаган 21 та халқ ва элатнинг номлари келтирилган.

Сўғдийлар уч турдаги: бевосита сўғд, манихей ва сурия ёзувларидан фойдаланганлар. Сўғдийлар VII-VIII аср бошларида ўзларининг алифболарини 23 та ҳарфдан иборат деб ҳисоблаганлар. 22 та ҳарф келиб чиқиши ва алифбо қаторига жойлашиши жиҳатидан оромий алифбосининг асл нусхасига бориб тақалади. Сўғдийлардаги йигирма учинчи ҳарф оромий алифбосидаги ўн иккинчи ҳарфнинг қайта такрорланган кўринишидир [2, Б.59].

Суғдийлар фарзандларига 5 ёшлигиданоқ бир нечта тил ва ҳисоб илмини ўргатишган. Шунингдек, Суғдиёна аҳолиси бошқа динларга ҳам ҳурмат билан муносабатда бўлган. Ўша даврда бу ҳудудда диний низо қайд этилмаган. Чунки суғдийлар давлатлараро дипломатик муносабатларда ҳам фаол бўлган. Гарчи суғд тили “ўлик тил”га айланган бўлса ҳам Буюк ипак йўли тармоғида ўша давр учун муҳим бўлган кашфиётларнинг ҳудудларга етиб боришида, маданий алоқаларнинг жадаллашувида, бугунги кунда мавжуд бўлган жаҳон динларининг ёйилишида муҳим ўрин эгаллаган. Суғд тили ва ёзуви бир неча асрлар давомида раванқ топиб, ўзбек ҳамда тожик халқлари маданияти ривожига муҳим ўрин эгаллайди.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Ибн Ҳавқал. Мовароуннахр/Ибн Ҳавқал; араб тилидан тарж., изоҳлар муаллифи Ш.С.Камолиддин, масъул муҳаррир Ф.С.Ҳасанов.-Тошкент: «Ўзбекистон миллий»
2. Чориев З., Шайдуллаев Ш. Аннаев Т. Ўзбекистон ҳудудида ёзувнинг пайдо бўлиши ва тараққиёти. Т. : “Янги аср авлоди” НММ, 2007 йил. – 70 б. энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2011.— 400 бет.
3. Ҳудуд-ул олам. – Т. : O‘zbekiston, 2007. – 64 б.
4. Heleanor B. Feltham, “Lions, Silks and Silver: The Influence of Sasanian Persia” Sino-Platonic Papers, 206 (August 2010).// <https://pdfslide.net/documents/spp206-sasanian-persia.html?page=1>
5. Nicholas Sims-Williams, “Towards a New Edition of the Sogdian Ancient Letters,” in Proceedings of the Sogdians in China Conference (Les Sogdiens en Chine) 粟特人在中国, April 23-25 (Peking 2004), 97, 107.
6. <http://uchildiz.uz/ўзбек-ёзувининг-шаклланиш-тарихи/>